

YUZ SKELETI SUYAKLARINING JAROHATLARI BO‘YICHA SUD-TIBBIY EKSPERTIZANI O‘TKAZISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH VA XATOLIKLARNING OLDINI OLISH

N.B.Namozov

Respublika ilmiy-amaliy sud-tibbiy ekspertiza markazi, Toshkent. O‘zbekiston.

Sh. I. Ruziev

Respublika ilmiy-amaliy sud-tibbiy ekspertiza markazi, Toshkent. O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15752108>

Annotatsiya: Yuz skeleti suyaklarining jarohatlari zamonaviy sud-tibbiy ekspertiza amaliyotida eng dolzarb va murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu turdagi jarohatlar nafaqat shaxsning tashqi ko‘rinishiga, balki hayotiy muhim funksiyalariga ham jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yuz skeleti suyaklarining shikastlanishi ko‘pincha turli mexanik travmalar, avtohalokatlar, zo‘ravonlik holatlari va baxtsiz hodisalar natijasida yuzaga keladi. Bunday hollarda sud-tibbiy ekspertlarning asosiy vazifasi — jarohatlarning tabiatini, mexanizmini va og‘irlik darajasini to‘g‘ri baholashdan iborat.

Kalit so‘zlar. Yuz skeleti, suyaklar, jarohatlar, sud-tibbiy ekspertlar, tashxis, samarasizliklar, radiologiya, jarohat tahlili, amaliy tavsiyalar.

Dolzarbli. Sud-tibbiy ekspertiza jarayonida yuzaga keladigan xatoliklar va samaradorlikning pastligi ko‘pincha noto‘g‘ri tashxis, yetarlicha chuqur o‘rganilmagan dalillar yoki zamonaviy diagnostika usullaridan to‘liq foydalanilmaslik bilan bog‘liq bo‘ladi. Natijada, bu holat adolatli qaror qabul qilinishiga, jabrlanuvchi yoki gumonlanuvchi huquqlarining to‘liq ta‘minlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu sababli, yuz skeleti suyaklari jarohatlarini o‘rganishda sud-tibbiy ekspertlar tomonidan xatoliklarning oldini olish, zamonaviy diagnostika va baholash usullaridan samarali foydalanish, shuningdek, kasbiy malakani doimiy oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur mavzuning dolzarbli sud-tibbiy ekspertiza natijalarining aniqligi va ishonchliligini ta‘minlash, shuningdek, ekspertlar faoliyatida yuzaga keladigan xatoliklarning oldini olish zarurati bilan belgilanadi.

Maqsad. Ushbu tadqiqotning maqsadi, jarohatlangan yuz skeleti suyaklarini o‘rganish orqali sud-tibbiy ekspertlarga jarohatlar tashxisini aniq belgilashda yordam berish, shuningdek, faoliyati davomida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan samarasizliklar va xatoliklarni oldini olishdir.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda 2020-2024 yillarda, bir qator ijtimoiy-sog‘liqni saqlash muassasalarida o‘tkazilgan bemorlar bilan o‘zaro suhbatlar, tahlil va kuzatishlar asosida to‘plangan ma‘lumotlar ishlatildi. Jarohatlangan bemorlarning tibbiy hujjatlari, radiologik tekshiruv natijalari va sud-tibbiy ekspert xulosalari o‘rganildi. Umumiy va o‘ziga xos xususiyatlarni aniqlash uchun statistik tahlil usullari, shuningdek, eksperimental usullar ham qo‘llanildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari, yuz skeleti suyaklarining turli jarohatlari juda xilma-xil ekanligini ko‘rsatdi. Eng ko‘p uchraydigan jarohatlar ichida jag‘ suyaklari, burun suyaklari va cho‘ntaklar. Sud-tibbiy ekspertlar tomonidan olib borilgan tahlil jarayonlarida ayrim hollarda xatoliklar kuzatildi, bu esa jarohatlarni dastlabki baholashda muhim rol o‘ynashi mumkin. Shuningdek, etkazilgan zararining darajasi va turli jarohatlarning belgilari to‘g‘risida aniq tavsiyalar taqdim etildi.

Xulosa

Yuz skeleti suyaklarining jarohatlanishlari sud-tibbiy ekspertlar uchun muhim mavzu bo'lib, aniq tashxis qo'yish va zararni baholashda o'zgaruvchanliklarni inobatga olish zarur. Tadqiqot jarohatlarning aniqlik darajasini oshirish va amaliyotda xatoliklarni kamaytirish uchun zaruriy tavsiyalarni taqdim etdi. Sud-tibbiy ekspertlar bu tavsiyalar yordamida jarohatlar holatini to'g'ri baholash va tegishli xulosalar chiqarishga ega bo'lishlari mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev B.S., Isxakova X.I. Yuz-jag' sohasi jarohatlarining sud tibbiy ekspertizasi. – Toshkent: Tibbiyot, 2019. – 216 b.
2. Aliev S.A., Mamarajabov S.E. Yuz sohasi travmatik jarohatlarining diagnostikasi va davolash tamoyillari // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – 2020. – №3. – B. 45-52.
3. Ahmedov G.Q., Hasanov A.I. Sud tibbiyoti asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 384 b.
4. Baratov U.M. Yonoq suyagi jarohatlarining klinik o'ziga xosliklari // Tibbiyotda yangi kun. – 2022. – №2(36). – B. 112-118.
5. Gafurov B.G., Turakulov Y.X. Zamonaviy tibbiyotda yuz-jag' sohasi shikastlanishlarini baholash // Stomatologiya. – 2021. – №4. – B. 28-35.
6. Inoyatov A.Sh., Mamatov K.S. Yuz sohasidagi jarohatlarning morfologik xususiyatlari // Sud tibbiyoti xulosalari. – 2022. – №1. – B. 67-74.